

AS ANTINOMIAS DE RODRIGO LEFÈVRE: UM ESTUDO SOBRE A IDEOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

*The antinomies of Rodrigo Lefèvre: a study on the ideology of development in Brazilian
modern architecture*

*Las antinomias de Rodrigo Lefèvre: un estudio acerca de la ideología del desarrollo en la
arquitectura moderna brasileña*

OKADA, Vinícius
Mestrando
FAUUSP
vinicius.damico@usp.br

RESUMO

O presente trabalho parte da recuperação histórica do grupo Arquitetura Nova para centrar sua análise na obra teórica de Rodrigo Brotero Lefèvre, de maneira a debater a profundidade de sua crítica à arquitetura moderna brasileira, sua tomada de posição diante da crise em desenvolvimento da vanguarda modernista, e suas propostas formuladas como possíveis práticas arquitetônicas de novo tipo. O trabalho visa identificar não apenas a particularidade de sua obra teórica, mas também a fortuna de sua crítica, em paralelo com a hegemonia da ideologia do desenvolvimento no Brasil do século XX.

Palavras-chave: Arquitetura Nova. Desenvolvimento. Vanguarda.

ABSTRACT

The present work departs from the historical recovery of the group Arquitetura Nova to center its analysis on the theoretical work of Rodrigo Brotero Lefèvre, in order to discuss the depth of his criticism on Brazilian modern architecture, his position in the face of the developing crisis of the modernist avant-garde, and his formulated proposals as possible architectural practices of a new type. The work aims to identify not only the particularity of his theoretical work, but also the fortune of his criticism, in parallel with the hegemony of the ideology of development in the 20th century in Brazil.

Keywords: *Arquitetura Nova. Development. Avant-garde.*

RESUMEN

El presente trabajo parte de la recuperación histórica del grupo Arquitetura Nova para centrar su análisis en la obra teórica de Rodrigo Brotero Lefèvre, con el fin de discutir la profundidad de su crítica a la arquitectura moderna brasileña, su posición frente a la crisis en desarrollo de las vanguardias modernistas, y sus propuestas formuladas como posibles prácticas arquitectónicas de nuevo tipo. El trabajo tiene como objetivo identificar no sólo la particularidad de su obra teórica, sino también la fortuna de su crítica, en paralelo con la hegemonía de la ideología del desarrollo em Brasil em el siglo XX.

Palabras clave: *Arquitetura Nova. Desarrollo. Vanguardia.*

AS ANTINOMIAS DE RODRIGO LEFÈVRE: UM ESTUDO SOBRE A IDEOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

Recuperação histórica

Na virada dos anos 1990 para os anos 2000, aconteceu um importante movimento de recuperação historiográfica na arquitetura paulista — em especial, na FAUUSP. Um grupo de jovens arquitetos dos anos 1960 e 1970 seria retomado, e passaria ocupar um espaço de relevância na historiografia da arquitetura moderna brasileira, espaço antes negado pela, assim chamada, historiografia “canônica”, ou “hegemônica”. Estamos falando do grupo Arquitetura Nova — formado pelos arquitetos formados na FAUUSP, Flávio Império (1935-1985), Rodrigo Lefèvre (1938-1984) e Sérgio Ferro (1938), dos quais exploraremos aqui, o segundo.

Podemos destacar quatro pesquisas importantes que contribuíram, pelo seu caráter pioneiro, com essa recuperação histórica. Dois trabalhos que versaram sobre o grupo Arquitetura Nova, e dois que versaram, em particular, sobre o arquiteto Rodrigo Lefèvre. Do primeiro conjunto, temos: “Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro”, de Ana Paula Koury — mestrado de 1999, publicado como livro em 2003; “Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões”, de Pedro Fiori Arantes — trabalho de conclusão de curso de 2000, publicado como livro em 2002. Do segundo conjunto, temos: “Rodrigo Brotero Lefèvre e a vanguarda da arquitetura no Brasil”, de Miguel Antonio Buzzar — doutorado de 2001, publicado como livro em 2019; “Rodrigo Brotero Lefèvre: a construção da utopia”, de Humberto Pio Guimarães — mestrado de 2006.

Além do pioneirismo, cabe destacar a importância conjuntural dos trabalhos com relação ao momento histórico em que foram produzidos. Nos anos 1980 e 1990, vicejava de maneira ampla na academia, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, o que se convencionou chamar de concepções “pós-modernas”, as quais encontraram, também na arquitetura, expressões particulares para o desenvolvimento disciplinar e profissional. No contexto da FAUUSP, ainda que posições “adesistas” a essas concepções não tenham encontrado morada sólida, isto é, não tenham se consolidado ao longo das décadas, o debate, de fato, aconteceu: uma autora que produziu bastante impacto nos debates acadêmicos da época, crítica a tais concepções e a tal arquitetura, foi a filósofa Otília Arantes, com as obras: “O Lugar da arquitetura depois dos modernos” (1993) e “Urbanismo em fim de linha” (1998). Desse modo, é importante estudar esse movimento de recuperação histórica do grupo Arquitetura Nova dentro de um contexto particular — repetimos, em São Paulo e em especial na FAUUSP —, de recuperação crítica do movimento moderno, subordinado a um processo de crítica às concepções “pós-modernas” que vicejaram na arquitetura. Somado a isso, temos também o contexto político. Por um lado, a consolidação do neoliberalismo no Brasil no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Por outro, a vitória do Partido dos Trabalhadores nas eleições à presidência em 2002 — após décadas de mobilização e reorganização da classe trabalhadora brasileira desde os anos finais da ditadura empresarial-militar, período no qual os comunistas perderam a hegemonia na esquerda brasileira para o PT.

Nesse contexto, a recuperação histórica do grupo Arquitetura Nova respondeu de maneira contundente à marginalização sofrida na historiografia até então. Pelas críticas radical aos limites e contradições da arquitetura moderna brasileira, os arquitetos não tiveram protagonismo na narrativa dominante. Distintos pela procura teórica e prática por um novo fazer, trataram de deslocar “o foco do trabalho arquitetônico do projeto para a produção” [SACCONI, 2020, p.32].

Se a corrente dominante da arquitetura moderna brasileira se estruturava pela representação construtiva e estética de uma industrialização ainda a ser realizada, produzindo, dessa forma, as contradições de um projeto que se apoiava no futuro desenvolvimento das forças produtivas, ao mesmo tempo que, por conta do “subdesenvolvimento” brasileiro, não podia deixar de se estruturar no caráter predominantemente manufatureiro da construção civil em nosso país — centrada na superexploração da força de trabalho —, a Arquitetura Nova propunha que a construção da nação se desse a partir de sua realidade concreta, isto é, do caráter “arcaico” da produção, propunha-se a centrar o fazer dos arquitetos no fomento de novas relações de trabalho no canteiro de obras; desse modo, denunciando ao mesmo tempo a história da arquitetura como uma narrativa que ignorava os operários, e a necessidade de uma práxis que se voltasse para as massas trabalhadoras e em sua conscientização política [BUZZAR, 2019].

O grupo de jovens arquitetos partiu justamente da contradição entre “modernização e atraso” do projeto de desenvolvimento empreendido pela arquitetura moderna brasileira que, em suas relações de produção no canteiro de obras, “se revelou dependente do arcaísmo e da miséria contra os quais [...] lutava”. Construíram, assim, “uma nova maneira de propor a técnica”, agora como “valor efetivo para o homem que usa e produz a arquitetura”: o operário. Delinearam também uma nova concepção da nação brasileira, a partir da adoção do “miserabilismo” como alternativa, caminhando no sentido de uma “popularização e autonomia” da técnica [KOURY, 2003, p. 56].

Por essa postura radical, foram “varridos” da historiografia, conforme analisa Guimarães:

Aqueles arquitetos que buscavam democratizar a apropriação dos meios de produção da arquitetura, desacreditados na revolução pelo desenho, não couberam na narrativa de nossa arquitetura moderna, fortemente vinculada ao modelo do nacional- desenvolvimentismo e sua representação. Lefèvre, Ferro e Império foram taxados de “arquitetos de tijolo e areia” e suas contribuições minimizadas e restringidas quando muito à crítica, ignorando-se o valor das obras realizadas. [GUIMARÃES, 2006, p. 60].

Desse modo, não figuraram em uma das mais conhecidas e divulgadas obras historiográficas da arquitetura moderna brasileira, o livro de Yves Bruand, “Arquitetura contemporânea no Brasil” (1981): Ferro e Império aparecem com um projeto cada, e Lefèvre — justamente o que projetou mais —, nenhuma [BUZZAR, 2019, p. 267].

A recuperação historiográfica do grupo Arquitetura Nova enfrentou, portanto, o desafio de identificar a diversidade e as contradições sob a aparente identidade elaborada pela historiografia moderna, visando responder, assim, não apenas qual o “lugar” ocupado por tais arquitetos na história da arquitetura moderna brasileira, mas também possíveis alternativas políticas advindas da experiência pregressa para os problemas políticos e sociais — e não somente arquitetônicos — da historiografia contemporânea à consolidação da Nova República. Desse modo, cabe ao presente trabalho, o desafio de identificar a real identidade em meio às aparentes contradições e

diversidades levantadas por essa recente historiografia, visando polemizar não apenas a respeito do “lugar” que passaram a ocupar tais arquitetos na história da arquitetura brasileira, mas também possíveis caminhos para os problemas políticos e sociais com os quais se depara a historiografia hoje no período da crise da Nova República.

Cabe destacar também que, em termos históricos, observamos que Rodrigo Lefèvre e o próprio grupo Arquitetura Nova foram tomados a partir de sua relação com Sérgio Ferro — único membro ainda vivo e de obra teórica muito mais robusta que os outros. Por vezes, as pesquisas trataram de enfatizar Lefèvre através de um enfoque central coletivo no grupo Arquitetura Nova (Arantes e Koury). Algumas poucas vezes se estudou o arquiteto a partir de sua gênese própria (Buzzar e Guimarães). De uma forma ou de outra, em nenhuma ocasião se estudou a fundo a gênese teórica de Rodrigo Lefèvre¹. Suas críticas foram analisadas a partir de quadros comparativos com suas obras arquitetônicas, posições políticas, algumas entrevistas concedidas e referências teóricas a este ou aquele autor. De maneira geral, a obra de Sérgio Ferro se impôs pela força de sua consistência, mesmo depois dos estudos que aprofundaram a história de Rodrigo Lefèvre de maneira particular [GUIMARÃES, 2006, p. 24-25].

Dessa forma, buscaremos a compreensão do lugar teórico de Rodrigo Lefèvre na arquitetura moderna brasileira, em particular com relação às referências filosófico-políticas centrais de sua trajetória, perscrutando os principais problemas e conceitos mobilizados pelo autor, e ancorando-os em seus devidos contextos e problemas históricos, tendo, portanto, como “guia” a gênese própria de seu pensamento.

Três abordagens historiográficas

Retomando os quatro autores fundamentais que se debruçaram na obra de Rodrigo Lefèvre, dentro do contexto de recuperação historiográfica do grupo Arquitetura Nova, identificamos três abordagens particulares dentro do esforço de responder qual o “lugar” do arquiteto na história da arquitetura moderna brasileira.

A primeira abordagem identifica Rodrigo Lefèvre como uma “vanguarda de novo tipo”: um questionamento radical por parte do arquiteto sobre a teoria e prática da vanguarda moderna, no contexto histórico de crise das próprias vanguardas — no sentido tafuriano [TAFURI, 1985] —, delineando, assim, pelo próprio caráter das formulações de Lefèvre, uma tentativa de construção de um novo fazer arquitetônico por meio do questionamento à própria noção de vanguarda e da construção de novas bases fundamentais de atuação [BUZZAR, 2019, p. 272]. Essa interpretação está presente tanto em Buzzar quanto em Guimarães e destaca a denúncia sobre a impossibilidade de se fazer uma oposição real à ditadura no campo estrito da arquitetura, na qual as relações de produção e o canteiro de obras assumem um caráter central para um reposicionamento crítico do fazer arquitetônico [GUIMARÃES, 2006, p. 61].

¹ Cabe destacar a recente dissertação de mestrado de Ana Carolina Buim, da Universidade São Judas Tadeu, orientada por Ana Paula Koury, trabalho no qual a autora se debruça sobre a dissertação de mestrado de Rodrigo Lefèvre e sua hermenêutica própria [BUIM, 2022]. Dessa forma, quando afirmamos que “em nenhuma ocasião se estudou a fundo a gênese teórica de Rodrigo Lefèvre”, dizemos respeito a uma compreensão totalizante e unitária de sua obra teórica completa, isto é, em sentido filosófico, encontrar nela sua gênese própria, e sua particular concepção de mundo.

Uma segunda abordagem se encontra em Ana Paula Koury, ao identificar como momento fundamental para a compreensão do legado do arquiteto, sua crítica ao “desenvolvimentismo” [KOURY, 2019, p. 13]. A autora ressalta que o grupo Arquitetura Nova “representa uma reavaliação das utopias sociais que estavam na base do movimento moderno”, empreendendo uma reavaliação e reestruturação das “noções de técnica e de trabalho e confrontando o modernismo acadêmico” em crise e em decadência depois de “sucessivas recuperações já distanciadas das utopias sociais que impulsionaram as suas primeiras manifestações na Europa”, o grupo se consolida na história pela “busca de um novo compromisso político com a realidade, pelo qual se viabilizaria como projeto arquitetônico” para o seu presente histórico [KOURY, 2003, p. 110-111]. Em contrapartida, para a autora, “não houve [...] o desejo expresso de criar um grupo específico ou de constituírem um movimento de vanguarda, no sentido de estabelecer uma ruptura com seus antecessores”, desse modo, as contribuições teóricas e práticas de Rodrigo Lefèvre se inserem “no quadro da arquitetura moderna brasileira” a partir de uma elaboração “crítica substantiva ao compromisso que esta assumiu com o projeto desenvolvimentista, com isso reformulando a noção de técnica a partir de uma proposta social” [KOURY, 2003, p. 31].

Uma terceira abordagem é a de Pedro Fiori Arantes, que destaca a crítica de Lefèvre sobre a exclusão dos arquitetos da vida pública — pelo caráter aristocrático da profissão no Brasil e também pelo contexto histórico da ditadura empresarial-militar — que estariam sendo levados a se limitar a experiências privadas e restritas, produzindo de maneira “patológica” experimentações cada vez mais inclinadas ao modismo do que a uma intervenção real no processo de transformação da sociedade brasileira [ARANTES, 2011, p. 44]. A compreensão do autor se distancia das anteriores, contudo, ao identificar uma ruptura existente entre o grupo Arquitetura Nova e a tradição moderna representada por Vilanova Artigas, ao mesmo tempo que constrói uma continuidade desde as experiências teóricas e práticas do grupo de jovens arquitetos até as experiências de mutirões autogeridos dos anos 1980-90 no contexto de hegemonia do Partido dos Trabalhadores na esquerda brasileira da Nova República [ARANTES, 2011]. Ainda que o “fio da meada” que o autor constrói se dê centralmente a partir de uma continuidade das bases teórico-práticas pioneiras preconizadas pela Arquitetura Nova até os mutirões com o Partido dos Trabalhadores hegemonizando a esquerda brasileira, acaba por se construir também uma continuidade desde Artigas, mesmo que com caráter de ruptura, sobretudo negativa para com o PCB e o que se entende por “desenvolvimentismo”, isso ao mesmo tempo em que o autor constrói uma continuidade e uma tradição autogestionária e de mutirões experimentais desde as obras teóricas e projetos construídos de Rodrigo Lefèvre até os mutirões dos anos 1980-90².

Dessa forma, nesse processo de recuperação histórica se impõe o alerta feito por Ana Paula Koury no qual afirma que nem sempre a divulgação das ideias dos arquitetos que compuseram o grupo Arquitetura Nova “vieram acompanhadas da necessária reavaliação conjuntural”, tendo como consequência, por vezes, “um julgamento equivocado de suas propostas arquitetônicas” e produzindo “caricaturas”. Assim, analisar historicamente as “condições do Brasil daquele momento

² A fragilidade dessa tese é evidenciada pelo próprio autor no trecho a seguir: “as questões pertinentes à Arquitetura Nova tiveram certo desenvolvimento na experiência dos mutirões autogeridos a partir dos anos 80. **Não são** resquírios **da Arquitetura Nova enquanto tal que encontraremos nos mutirões, mas a** continuidade de sua problemática — mesmo porque os arquitetos que deles participam não se consideram propriamente seguidores de Sérgio, Flávio e Rodrigo.” [ARANTES, 2011, p. 163, grifos nossos].

e o Brasil atual é o passo decisivo para que as premissas da Arquitetura Nova [...] não se transformem em um novo estilismo ou na apologia da precariedade” [KOURY, 2003, p. 112].

De modo a superar tal “senso comum”, e confrontar a historiografia vigente, analisaremos o “lugar” de Rodrigo Lefèvre na arquitetura brasileira a partir da mobilização de sua própria visão de mundo por meio de sua gênese teórica particular.

Da crítica econômica à crítica filosófica

Em 1963, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro publicam conjuntamente um texto, com caráter de manifesto, que demarcou as críticas de ambos às contradições da arquitetura moderna brasileira fundamentada na contradição entre projeto e canteiro de obras, ou seja, a diferença prática que se conformava entre as ideias “modernistas” de industrialização da construção civil e sua aplicação na produção em uma indústria da construção civil predominantemente manufatureira. No texto, intitulado “Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação”, os arquitetos apresentam o problema afirmando que era necessário tomar uma posição diante dos “conflitos que percorrem a nossa realidade”, isto é, as profundas contradições sociais abertas aos arquitetos por meio da práxis do canteiro se mostravam como verdadeira “angústia pessoal” de um projeto de industrialização que teimava contra o baixíssimo desenvolvimento das forças produtivas brasileiras, em especial na construção. Deixam o problema em aberto, de certo modo chamando os arquitetos ao debate para uma construção autocrítica conjunta dessa “nova” arquitetura ao dizer que “a síntese social destas contradições todas” não foi ainda realizada — pois só cabe a prática —, e não podem os arquitetos pretender efetivá-la e possuí-la no “pensamento”, pois “isto envolveria uma posição de ilusória autonomia da razão”. Ou seja, “mais do que soluções”, o que ambos propõem é a “colocação de problemas”, isto dentro de “um processo em andamento, garantido pelo exame do passado”, o que permite trilhar um caminho no sentido de uma “criação de acordo com as [...] necessidades atuais” [FERRO; LEFÈVRE, 2006, p. 34].

Como causas que impedem o “andamento harmonioso” do desenvolvimento brasileiro, apontam as “contradições maiores de nossa estrutura”: a produção social se concentrava cada vez mais em “grandes complexos sociais”, processo de concentração de capitais e formação de monopólios, tendo como “fim único” o lucro, “deixando de lado as reais necessidades” do povo. Denunciam o caráter irracional da produção, na qual “técnicos e intelectuais” seriam subutilizados e alocados fora de suas áreas de competência, por conta do “desencorajamento e desvio provocados pela necessidade e possibilidade de maiores ganhos” — a contradição central que estruturava o irracionalismo arquitetônico do Brasil moderno era, portanto, “a divisão entre capital e trabalho, originadora de classes de possuidores de capital e de possuidores de trabalho”, a qual se expressava na contradição “projeto x canteiro”. Dessa forma, a conclusão a que chegam versa sobre a necessidade de uma “tomada de posição participante no desenvolvimento contínuo do processo”, “acompanhar esta evolução”, ainda que seja “truncada [...] por aquelas contradições”, resultando em “um caráter contraditório” das obras construídas, sendo fundamental a construção de uma nova prática possível pautada por sucessivas aproximações experimentais, por meio de um processo contínuo de autocrítica. [FERRO; LEFÈVRE, 2006, p. 35].

Esse texto conjunto de 1963 sintetiza o primeiro momento teórico de ambos os arquitetos: a crítica econômico-política da arquitetura moderna brasileira, que fundamentará as bases para o segundo momento, no qual a crítica econômica se elevará à crítica filosófica, atingindo não apenas as

relações de produção da arquitetura, mas também a própria teoria hegemônica construída em nosso país a partir de sua gênese européia — nas palavras de Tafuri: a crítica da ideologia arquitetônica [TAFURI, 1972]. Para Sérgio Ferro, esse processo se dará por meio da obra “O Canteiro e o Desenho” (1976). Para Rodrigo Lefèvre, culminará em sua dissertação de mestrado, “Projeto de um acampamento de obra: uma utopia” (1981). O que importa aqui é deixar claro que cada um desenvolverá a crítica filosófica a seu modo, com bases teóricas distintas e particulares.

Na entrevista concedida a Renato Maia de Andrade, em 1974, são apontados os caminhos pelos quais Lefèvre realizou esse desdobramento da crítica econômica a uma crítica filosófica. O primeiro momento fundamental de sua crítica econômica são as contradições do projeto moderno evidenciados pela construção de Brasília:

Podemos voltar um pouco para a arquitetura de quinze anos atrás e dizer que a preocupação fundamental dos arquitetos naquela época era o resultado final do processo de construção. O que interessava para eles era o resultado final do Palácio do Alvorada. [...] Se voltarmos para aquele desenho, ele é um desenho muito bonito, [...] mas se nós tentarmos imaginar um operário colocando aqueles ferros, um ao lado do outro, um dentro do outro, tentando amarrar um ferrinho no outro, pegando aqueles vergalhões de uma polegada, uma polegada e meia, tentando encaixar dentro de outros ferros que já estavam montados... e depois de toda a ferragem montada, o pedreiro tem que trazer o concreto pra cima, e começar a jogar o concreto ali, dentro daquela trama de ferro, mais fechada que uma peneira dessas de cozinha, e tendo que jogar o concreto lá dentro e socar o concreto... Se você olha isso pensando no processo de produção, em como realmente o operário vai trabalhar para conseguir fazer aquilo, você começa a pensar que talvez existam algumas coisas na nossa arquitetura que são “fogo”. [LEFÈVRE, 2019b, p. 66-67].

Nesse trecho, coloca-se em evidência as relações de produção no canteiro de obras, e considera-se a arquitetura por meio de uma unidade entre canteiro e projeto, sendo o ofício do arquiteto, não apenas o trabalho intelectual de abstração e criação artística, mas também o trabalho intelectual de planejamento e objetivação do desenho em obra construída por meio do trabalho operário. O destaque ao caráter manufatureiro predominante nos canteiros de obras de Brasília, serve de contraponto ao ideário de modernização da concepção dos edifícios. A noção de modernidade será reavaliada criticamente por Lefèvre, que colocará, a partir de então, o trabalhador como parte fundamental do projeto e da práxis arquitetônica. Disso, desdobra-se a ideia de uma arquitetura fundamentada na “agressão” contra essas contradições práticas vigentes que excluem e “escondem” o trabalho operário [LEFÈVRE, 2019a], dessa noção teórica, desdobra-se uma experimentação prática que visa estender a tomada de partido em favor da classe trabalhadora para além da dimensão ideológica, colocando também o operário “como produtor”, segundo o conceito benjaminiano [BENJAMIN, 2016] — uma de suas principais obras a demonstrar isso é a Residência Juarez Brandão Lopes, de 1968-69.

Em seguida, na mesma entrevista, encontramos uma importante fala que demonstra exatamente o caminho seguido por Lefèvre no desdobramento dessa crítica econômica à arquitetura moderna brasileira a uma crítica filosófica. Quando questionado sobre a vinculação política dos arquitetos modernistas — questão que implica a hegemonia ideológica do “desenvolvimentismo” nas esquerdas naquele período histórico e as leituras que faziam do Brasil as respectivas organizações políticas existentes —, Lefèvre responde que não se encontrava aí, ou somente nisso, a problemática central, assim, amplia o debate e apresenta o problema da práxis arquitetônica

vinculado às “visões de mundo” próprias dos arquitetos, o que remete não apenas ao problema da “ideologia arquitetônica”, nos moldes tafurianos [TAFURI, 1972], mas também no “problema dos intelectuais”, como dizia Gramsci [GRAMSCI, 2016]. Lefèvre tratará a questão das “visões de mundo” de maneira ampla e como indissociável da vinculação entre intelectuais (em seus próprios termos: “técnicos de graus superior”) e massas populares.

Renato Maia: A que grupos políticos os arquitetos se vinculavam nessa época?

Rodrigo Lefèvre: Essa questão da política que você está me perguntando é importante, porque faz-se muita confusão sobre isso.

Não é, de jeito nenhum, qualquer vinculação política que possa vir trazer reflexos na concepção da arquitetura diretamente. É mais uma problema da visão do mundo que os arquitetos tem ao fazerem arquitetura. Quer dizer, os arquitetos, como pessoas que são, tem um determinada visão de mundo e, ao fazerem arquitetura ou ao participarem da política, podem ter posições correlatas. É importante que se entenda que o termo correlato não tem nada que ver com causa e efeito nem com relação direta.

Renato Maia: É uma certa ideologia, quando você fala em visão de mundo?

Rodrigo Lefèvre: Não. Eu prefiro continuar usando o termo visão de mundo. Quer dizer, o que qualquer pessoa tem como perspectiva da sua vida particular e da vida do conjunto da sociedade na qual ela trabalha e atua.

Para exemplificar: você pode ter uma pessoa com uma visão de mundo toda ela voltada para o seu problema individual, refletindo isso no fato de que basta ganhar dinheiro para estar se satisfazendo em termos do mundo em que ela está vivendo.

Isso é reflexo de uma visão de mundo. Quer dizer, ela vê o mundo como um monte de pessoas que estão pretendendo ganhar dinheiro e, com esse dinheiro, elas se protegem, se garantem e se asseguram do futuro. Não interessa propriamente o que está acontecendo em geral na sociedade, desde que se mantenham as condições para ela ganhar dinheiro e ficar tranquila. [LEFÈVRE, 2019b, p. 65-66].

A análise expressa por Lefèvre critica um vínculo direto de “causa-efeito” entre a política e a arquitetura, não por meio da recusa da política em favor da autonomia da arte, mas colocando a política como um momento particular do complexo social arquitetônico, determinado por múltiplas contradições dinâmicas em unidade — o arquiteto surge, assim, como sujeito, ou ainda como “ser social”, nos termos lukacsianos [LUKÁCS, 2013], e não como mero objeto das contradições sociais. Com isso, Lefèvre articula, por meio da filosofia, os diversos momentos particulares de sua crítica: o caráter aristocrático e “elitista” da arquitetura brasileira, contraditório com a profunda proletarização vivida pela maioria da categoria, o ensino também “elitista” da arquitetura nas universidades, centrado numa pedagogia “individualista” e alheio à produção social, a falta de atuação direta e unitária da categoria para vencer e superar os reais problemas da sociedade brasileira e das massas populares, o problema urbano, da migração, do êxodo rural, culminando no processo de expansão periférica e horizontal da cidade de São Paulo, enfim, o problema da moradia; tudo isso se articula sob a égide da crítica filosófica da visão de mundo presente na arquitetura moderna brasileira, caracterizada por uma limitada capacidade transformadora, com suas obras reduzidas cada vez mais ao caráter de “experiências de laboratório”, em um processo de isolamento progressivo dos arquitetos da “vida pública”, das massas, de uma teoria e prática transformadora [LEFÈVRE, 2019d].

Um momento importante da obra teórica do jovem arquiteto, que expressa essa “virada”, é o ano de 1966, quando publica o artigo “Uma crise em desenvolvimento”, uma polêmica com o texto de

Vilanova Artigas publicado no ano anterior, “Uma falsa crise”. O objetivo do artigo de Lefèvre é a caracterização da crise da arquitetura moderna brasileira, sua relação com a crise política decorrente do golpe de 1964 que instaurou a ditadura empresarial-militar, e delinear, de maneira inicial, possíveis marcos para uma nova práxis arquitetônica.

No artigo em questão, Lefèvre traça um panorama do momento histórico brasileira a partir da obra do sociólogo húngaro Karl Mannheim. O arquiteto descreve o século XX brasileiro — em especial o seu período democrático, isto é, de 1945 a 1964 — como um período marcado por um “processo de democratização”, conceito de Mannheim [MANNHEIM, 1962]. Dessa forma, a arquitetura moderna brasileira seria caracterizada pela

participação popular na produção de arquitetura, no seu consumo enquanto atendimento de necessidades materiais e na sua absorção enquanto expressão, ou seja, processo em que o ser social influi cada vez mais, direta ou indiretamente por meio de intérpretes ou não, nos processos construtivos, nas transformações de programa, na análise e interpretação do significado da arquitetura enquanto “manifestação de relações inter-humanas e de relações entre sociedade e natureza”. Isso implica numa transformação das propostas de configuração construtiva programática e plástica que, por um lado, procura atender às necessidades dessa participação em processo, e por outro, tem que atender às anomalias desse processo de democratização para a sua realização. [LEFÈVRE, 2019d, p. 46].

Nesse sentido, o “processo de democratização” na arquitetura moderna brasileira seria caracterizado, segundo Lefèvre, pela contradição entre os interesses dos grupos sociais que detém “a monopolização do poder político” e as necessidades dos “grupos [sociais] minoritários”, desse modo, “abrindo possibilidades de manutenção de estruturas anômalas” a serviço das classes dominantes, em detrimento das “transformações necessárias” [LEFÈVRE, 2019d, p. 46]. Para o arquiteto, as contradições sociais brasileiras se apresentavam na arquitetura da seguinte maneira:

Há, então, em cada momento e lugar, duas diferenças fundamentais: entre as necessidades reais do processo de participação e as propostas de atendimento, e entre essas e a essência do atendimento realizado. Isto é o que determina o caráter, necessariamente, de experiências de laboratórios para as obras de arquitetura. [LEFÈVRE, 2019d, p. 46].

O cenário de “crise” da arquitetura moderna brasileira traçado por Lefèvre, derivava da análise de que “os grupos que mantêm o monopólio das posições do poder político e social” asseguravam seus interesses de classe por meio da “manutenção de estruturas anômalas” na sociedade, respondendo ao “acúmulo de pressões sociais” dos “grupos minoritários” por meio de “transformações mistificadoras que só na aparência correspondem à demanda do processo de democratização” [LEFÈVRE, 2019d, p. 47]. Assim, decretava:

Enquanto as propostas de atendimento concernentes à arquitetura não forem com esse mesmo sentido mistificador, os arquitetos serão progressivamente excluídos da vida pública, passando a realizar obras individuais e independentes de um contexto arquitetônico amplo, consolidando as características de experiências de laboratório, agora relegadas a uma experimentação restrita, quase inexistente. No Brasil, Brasília permitiu as últimas experiências de laboratório, coletivas, vinculadas a amplo contexto arquitetônico e urbanístico, e, portanto, de experimentação em todos os níveis. [LEFÈVRE, 2019d, p. 47].

A conclusão era a de que após Brasília e a derrota política com o golpe de 1964, a arquitetura moderna brasileira teria continuado a se desenvolver com o caráter de “experiências de laboratório”, mas já sem qualquer potencial de transformação social, caracterizando uma práxis meramente estilística desvinculada dos anseios e das lutas reais do povo brasileiro. Nas palavras do próprio arquiteto, uma arquitetura que passava por uma “fase aguda de uma crise em desenvolvimento”, fundamentada numa prática fechada em si mesma que substituiu a prática criadora coletiva, reduzida ao estabelecimento de um “documentário da linguagem arquitetônica”, situada no “plano do modismo” [LEFÈVRE, 2019d, p. 47].

A crítica de Rodrigo Lefèvre possui caráter radical, no sentido de “agarrar a coisa pela raiz” [MARX, 2019, p. 157]. Trata-se de uma crítica centrada na relação do arquiteto e de sua obra com as massas populares. Contudo, o autor não rompe completamente com a arquitetura moderna brasileira e a primazia do desenvolvimento que a estrutura, na realidade, procura um “novo” desenvolvimento para a arquitetura moderna por meio de uma autocrítica radical às próprias contradições que a estruturam, e ao impasse a que levaram, porém ainda no sentido de retomar uma continuidade do “processo de democratização” arquitetônico descontinuado pela ditadura empresarial-militar e pela falta de consciência acerca da necessidade imperiosa de uma autocrítica radical por parte dos arquitetos brasileiros — dessa forma, podemos vincular Rodrigo Lefèvre com a leitura feita por Ana Paula Koury sobre o grupo Arquitetura Nova, quando analisa que não buscaram romper com a vanguarda moderna e fundar uma nova, mas sim perseguiram o que poderíamos chamar de uma “modernismo autocrítico” [KOURY, 2003]. Ou ainda, optando por um paralelo com a política, podemos dizer que a crítica de Lefèvre não se trata de uma “ruptura estratégica” com a arquitetura moderna brasileira, mas sim de uma “ruptura tática” [OKADA, 2022].

Essa ruptura tática que não implica em uma ruptura estratégica com a “ideologia do desenvolvimento” [PRADO, 2020], mas sim em sua manutenção, está bem expressa nos conceitos teóricos mobilizados por Rodrigo Lefèvre — tais conceitos encontram um desenvolvimento progressivo na obra do arquiteto desde o texto, “Uma crise em desenvolvimento” (1966), até sua dissertação de mestrado, “Projeto de um acampamento de obra: uma utopia” (1981).

As antinomias da ideologia do desenvolvimento

Karl Mannheim foi um sociólogo nascido na Hungria, estudou e lecionou na Alemanha nas décadas de 1920 e 1930, onde foi aluno de Alfred Weber, irmão de Max Weber. Não à toa, sua obra conta com notória influência weberiana, e sua concepção de mundo, isto é, sua visão filosófica, é marcada por um profundo “relativismo” [LUKÁCS, 2020]. O autor contou com difusão relevante de suas obras no Brasil nas décadas de 1950-1960, em especial por meio do ISEB (Instituto de Estudos Brasileiros), atrelado às formulações de uma sociologia que se pretendia “desenvolvimentista” [PAIVA, 1978]. Inclusive, é interessante notar que Mannheim ganhou uma difusão tardia no Brasil, pois, por exemplo, uma de suas principais obras, “Ideologia e utopia” data de 1929, sendo que sua publicação em nosso país data de 1968. A relevância de seus escritos na obra de Rodrigo Lefèvre é fundamental e, como citado anteriormente, seu conceito de “processo de democratização” é mobilizado pelo arquiteto de maneira central.

De maneira geral, a sociologia de Mannheim deve muito ao período histórico que o filósofo marxista húngaro György Lukács chamou de “estabilização relativa”, isto é, o período de refluxo das “ondas revolucionárias” na Europa Ocidental, iniciado após a derrota da revolução na década

de 1920 na Alemanha, caracterizado pelas “esperanças ilusórias de um grande período de gradativa e pacífica prosperidade econômica e política” e que, na filosofia burguesa se caracterizou pelo imperativo ideológico de “fundamentar uma visão de mundo contundente em termos de conteúdo e [...] desempenhar um papel importante na consolidação da sociedade burguesa alemã” [LUKÁCS, 2020, p. 415-416].

O que Lukács chama de ideologia da “estabilização relativa”, aparece em Mannheim nas ideias de “sociedade estável” e “desenvolvimento harmônico”, atreladas ao conceito de “processo de democratização”. Este conceito se define pela noção de que uma “sociedade estática” é caracterizada pela baixa influência das ideias dos “estratos sociais isolados” ou “inferiores” por conta da ação dos “grupos que mantém o monopólio das posições do poder político e social”, então, por meio de uma relativa “mobilidade social”, a sociedade supera esse estágio e, assim, tais “estratos sociais” deixam de ser “isolados”, e passam a intervir dinamicamente nessa sociedade por meio de uma certa “circulação social” de suas ideias; para o autor, o “mais relevante estágio dessa comunicação é atingido quando as formas de pensamento e de experiência [...] penetram em uma mesma consciência compelindo [...] a descobrir a irreconciliabilidade das concepções conflitantes do mundo” [MANNHEIM, 1968, p. 25-26] — tal processo, e suas decorrentes determinações particulares, é o que define o “processo de democratização”.

A caracterização abstrata e formalista do autor se demonstra pelo fato que se toma a ideia de “uma sociedade estável” de maneira absoluta. O momento fundamental da construção do conceito é a “mobilidade vertical” das camadas populares, seja de “ascensão ou descenso social”, abstração que essencializa o movimento de maneira genérica, inclusive, numa construção conceitual que muito se inspira e se limita no “modelo” social-democrata ocidental europeu, isto é, a ideia falsa de que os países imperialistas europeus se constituíram como uma “democracia estável”.

Na obra de Mannheim, os fenômenos surgem como absolutamente abstratos, pois são trabalhados de maneira formalista, porque partem de uma posição política e de uma visão de mundo que naturaliza as relações capitalistas, construindo uma sociologia substancialmente burguesa que toma como “motor da consciência” o próprio desenvolvimento “harmônico” da sociedade capitalista [PAIVA, 1978, p. 46-48].

Para o sociólogo, o grande problema da sociedade moderna era o fato de que “o método liberal de organização ainda não atingiu a fase em que possa produzir a articulação orgânica necessária a uma sociedade vasta e complexa” [MANNHEIM, 1962, p. 118]. A alternativa para isso seria uma “terceira via” que negasse tanto o fascismo quanto o socialismo, a qual o autor intitulou de “planejamento democrático”, baseada na “forma de organização político-social inglesa” e nos “princípios da social-democracia alemã”, o que permitiria “reformas sociais” aprovadas por meio da “criação consciente de um consenso” entre “os grupos sociais antagônicos”, de modo a evitar a “luta de classes”, a “desintegração”, a “revolução”, por meio da promoção da “justiça social” através de uma “democracia radical” [MANNHEIM, 1982, p. 188-200].

Como alternativa burguesa e “racional-conservadora” ao materialismo histórico e à teoria marxista do conhecimento, Mannheim promove uma “deseconomização radical da sociologia” [LUKÁCS, 2020, p. 551]. Ele não nega a luta de classes, mas a distorce a ponto de eliminar seu fundamento econômico, transformando os fenômenos sociais como um processo irracional cuja totalidade torna-se inapreensível, pois tal sociologia “não concebe a sociedade como uma totalidade estruturada na qual é possível distinguir o que é objetivamente essencial e o que não é” [CUEVA,

2021, p. 145]. Trata-se de “uma sociologia de cada sociologia até o infinito como o reflexo de dois espelhos contrapostos” [MOURA, 1978, p. 41]. O fundamento econômico desaparece porque a exploração do homem pelo homem está introjetada na gênese de seu pensamento como fato absolutamente natural do desenvolvimento histórico para Mannheim.

A ideia de “processo de democratização” se apresenta com bastante relevo e profundidade na obra teórica de Rodrigo Lefèvre, não apenas no artigo “Uma crise em desenvolvimento” (1966), mas também em seu trabalho mais importante, sua dissertação de mestrado, “Projeto de um acampamento de obra: uma utopia” (1981). Nela, o arquiteto trabalha uma possível formulação prática como alternativa para a “crise em desenvolvimento” da arquitetura moderna brasileira, a crítica ao descolamento dos arquitetos, os “técnicos de grau superior”, com as massas populares é o ponto de partida do projeto, e a ideia de “retorno à práxis” por meio de uma “ida ao povo” é trabalhada por meio da pedagogia de Paulo Freire. Em termos gerais, o projeto de um acampamento de obra, o “canteiro-escola”, é embasado estruturalmente na ideia de “conscientização” popular de Freire. O conceito de “processo de democratização” de Mannheim, dessa forma, encontra-se vinculado à noção de “sociedade em transição” utilizado por Freire em seu livro “Educação como prática da liberdade” (1965). Nesta primeira fase da obra do pedagogo, ele analisava a sociedade brasileira como “em transição”, de uma “sociedade arcaica” para uma “moderna”. O Brasil estaria a caminho de ser, em termos econômicos, uma “sociedade industrial e urbana” e, em termos políticos, uma sociedade em que funcionava plenamente a democracia representativa, dessa forma, era preciso elaborar uma pedagogia que “levasse em consideração o desenvolvimento econômico e a participação popular nesse desenvolvimento”, seria a pedagogia capaz de formar um homem democrático que respondesse às necessidades da “transição” brasileira para que se desse de maneira “harmônica” [PAIVA, 1978, p. 44-45]. Os conceitos de “processo de democratização”, “planejamento democrático”, “auto-regulação da sociedade”, em Mannheim, terão grande respaldo em Freire neste momento, que ainda era influenciado teoricamente pelo ISEB e pela “ideologia do desenvolvimento”, tendo o sociólogo húngaro como uma de suas influências teóricas centrais — tais concepções “desenvolvimentistas” serão superadas em sua obra posterior, “Pedagogia do oprimido” (1974), na qual o autor procede a uma profunda revisão epistemológica de seu método pedagógico [PAIVA, 1978, p. 61-62]; este livro, porém, não comparece na obra de Rodrigo Lefèvre, nem direta nem indiretamente. O arquiteto se utiliza somente da “primeira fase” do pedagogo, a fase ainda “isebiana”.

A antinomia teórica que edifica o pensamento de Rodrigo Lefèvre se encontra precisamente na concepção que o autor possui de Estado e de Sociedade. A concepção de Estado defendida por Lefèvre em sua dissertação é um ponto importante que expressa a antinomia fundamental de sua teoria. No segundo capítulo de sua dissertação, Lefèvre define “o modelo de produção numa época de transição”, isto é, sua visão de sociedade, na qual se defende um Estado socialista, a partir de um referencial teórico marxista (em especial por meio dos livros “Estado e Revolução”, V. I. Lênin e “Anti-Dühring”, de F. Engels), da mesma forma que, em outros momentos do trabalho, se utiliza de Marx (passagens do volume I de “O Capital”) para definir o sistema produtivo dessa “sociedade futura” como socialista e de matriz cooperativa [OKADA, 2022, p. 359-361]. Nas palavras do próprio Lefèvre:

Trata-se, então, da época de transição entre a sociedade atual e a sociedade em que o poder político, representante efetivo de toda a sociedade, converta em propriedade pública os meios sociais de produção, que escapam das mãos de alguns poucos. Com esse ato, os participantes do poder político redimirão os

meios de produção da condição de capital e darão plena possibilidade para que seu caráter social se imponha. Será possível, então, uma produção social segundo planos previamente elaborados. Cessará a produção de “mercadorias” e, com ela, o domínio dos possuidores dos produtos sobre os produtores. Terminará a anarquia da produção no seio de toda a sociedade. Esse desenvolvimento da produção transformará em anacronismo a sobrevivência de classes sociais diversas. À medida que vai desaparecendo a anarquia da produção social, vai-se diluindo a autoridade política do Estado. [LEFÈVRE, 2019c, p. 234-235].

As obras clássicas de Marx, Engels e Lênin comparecem indiretamente através da discussão sobre o Estado socialista e a noção de “definhamento do Estado” levantada por Lefèvre [OKADA, 2022, p. 360-361]. Ainda assim, os intelectuais, ou “técnicos de grau superior”, aparecem em Lefèvre como um grupo mediador, entre as massas e o Estado. Ainda que o arquiteto esteja pensando numa “transição socialista”, sua concepção de intelectualidade deve muito a Paulo Freire em sua fase “isebiana”, e, portanto, converge com a noção de “inteligência socialmente desvinculada”, de Mannheim, do intelectual “acima da luta de classes”, e articulando-se com as massas populares no sentido da construção de uma mediação social e política, que garanta o desenvolvimento harmônico da “sociedade em transição” [PAIVA, 1978, p. 58-61].

Para Paulo Freire, a “sociedade em transição” corresponde à ideia de Mannheim de um “desenvolvimento planejado” no sentido de uma “democracia plena”, nos moldes da social-democracia da Europa Ocidental, que Lukács chama de “estabilização relativa” nos países imperialistas [LUKÁCS, 2020]. Para Rodrigo Lefèvre, a “sociedade em transição” corresponde à ideia de tomada do poder pela classe trabalhadora e decorrente construção de um Estado socialista e de uma base econômica planificada de matriz cooperativa, contudo, o arquiteto constrói sua concepção teórica fiando-se tanto nas obras clássicas do marxismo sobre o Estado, quanto nas teses fundamentais do “desenvolvimentismo”. O edifício teórico levantado por Lefèvre, portanto, expressa a antinomia fundamental do século XX brasileiro, no qual a esquerda, e também os comunistas, eram dominados por concepções gradualistas da luta de classes, o que se convencionou chamar na historiografia de “etapismo”, isto é, a ideia expressa na “estratégia nacional-popular” do PCB (Partido Comunista Brasileiro), sobretudo a partir de 1958, de que ainda haviam tarefas a serem cumpridas no capitalismo brasileiro (como as chamadas “reformas de base”) antes de se saltar ao socialismo, tais tarefas, contudo, só poderiam ser cumpridas por meio de uma revolução de caráter de libertação “nacional-popular”, que derrotasse o domínio imperialista e seus aliados nas classes dominantes brasileiras, em especial o latifúndio, ancorando-se taticamente numa aliança do proletariado rural e urbano com a “burguesia nacional” industrial [PCB, 1982] — por fim, no momento de crise política e econômica, as classes dominantes brasileiras se aliaram ao imperialismo e instauraram a ditadura empresarial-militar por meio do golpe de 1964, sacramentando a derrota da esquerda brasileira e dos comunistas, e o equívoco fundamental de uma tática e estratégia que abria mão da independência política do proletariado e, conseqüentemente, da luta pela hegemonia proletária.

Rodrigo Lefèvre não consegue romper completamente com a antinomia fundamental de seu período histórico em sua obra teórica, que é atravessada pela “ideologia do desenvolvimento”, e se coloca na perspectiva de uma “autocrítica radical” vinculada à arquitetura moderna. Assim sendo, sua obra é, de certa forma, um “produto de seu tempo”. A originalidade de sua crítica, e de seu “canteiro-escola”, porém, se deve ao fato de ter enxergado a necessidade de um “retorno às massas”, de um “retorno à práxis”, na perspectiva de reconstrução de uma alternativa

revolucionária em nosso país que se encorasse na elevação da consciência e práxis do povo brasileiro.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Pedro Fiori. **Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões**. São Paulo: Editora 34, 2011.

ARTIGAS, J. B. Vilanova. **Uma falsa crise**. In: LIRA, José Tavares Correia de; ARTIGAS, Rosa (orgs.). **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004d, p. 102-107.

BENJAMIN, Walter. **O Autor como produtor**. In: BENJAMIN, W. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura — (Obras Escolhidas v. 1)**. São Paulo: Brasiliense, 2016, p. 129-146.

BUIM, Ana Carolina. **Rodrigo Lefèvre e o acampamento de obra: uma utopia**. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2022.

BUZZAR, Miguel A. **Rodrigo Brotero Lefèvre e a vanguarda da arquitetura no Brasil**. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.

CUEVA, Agustín. **Ciência social e ideologias de classe**. In: CUEVA, Agustín. **A teoria marxista: categorias de base e problemas atuais**. São Paulo: Lavrapalavra, 2021, p. 141-162.

ENGELS, Friedrich. **Anti-Dühring**. São Paulo: Boitempo, 2015.

FERRO, S.; LEFÈVRE, R. **Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação**. In: ARANTES, Pedro Fiori (org.). **Arquitetura e trabalho livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 33-36.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GRAMSCI, Antonio. **Cadernos do Cárcere. Volume II: Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

GUIMARÃES, Humberto Pio. **Rodrigo Brotero Lefèvre: a construção da utopia**. 2006. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006.

KOURY, Ana Paula. **Arquitetura Moderna Brasileira: uma crise em desenvolvimento - Textos de Rodrigo Lefèvre (1963 - 1981)**. São Paulo: Edusp, 2019.

_____. **Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro**. São Paulo: Romano Guerra: Edusp: FAPESP, 2003.

LEFÈVRE, Rodrigo Brotero. **Casa do Juarez**. In: KOURY, Ana Paula (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: uma crise em desenvolvimento - Textos de Rodrigo Lefèvre (1963 - 1981)**. São Paulo: Edusp, 2019a, p. 49-51.

_____. **Entrevista a Renato de Andrade Maia**. In: KOURY, Ana Paula (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: uma crise em desenvolvimento - Textos de Rodrigo Lefèvre (1963 - 1981)**. São Paulo: Edusp, 2019b, p. 57-80.

_____. **Projeto de um acampamento de obra: uma utopia**. In: KOURY, Ana Paula (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: uma crise em desenvolvimento - Textos de Rodrigo Lefèvre (1963 - 1981)**. São Paulo: Edusp, 2019c, p. 197-447.

_____. **Uma crise em desenvolvimento**. In: KOURY, Ana Paula (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: uma crise em desenvolvimento - Textos de Rodrigo Lefèvre (1963 - 1981)**. São Paulo: Edusp, 2019d, p. 45-47.

LÊNIN, Vladimir Ilitch. **O Estado e a Revolução**. São Paulo: Boitempo, 2017.

LUKÁCS, György. **A destruição da razão**. São Paulo: Instituto Lukács, 2020.

_____. **Para uma ontologia do ser social II**. São Paulo: Boitempo, 2013.

MANNHEIM, Karl. **Educação e planejamento**. In: FORACCHI, Marialice M. (org.). **Karl Mannheim: sociologia**. São Paulo: Ática, 1982, p. 152-200.

_____. **O Homem e a sociedade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1962.

_____. **Ideologia e utopia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.

MARINI, Ruy Mauro. **A Crise do desenvolvimentismo**. Lavrapalavra, 2020. Disponível em: <https://lavrapalavra.com/2020/11/20/a-crise-do-desenvolvimentismo/>. Acesso em 10, jun., 2023.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital**. São Paulo: Boitempo, 2013.

_____. **Crítica da filosofia do direito de Hegel**. São Paulo: Boitempo, 2019.

MOURA, Clóvis. **A Sociologia posta em questão**. São Paulo: Editora Ciências Humanas, 1978.

OKADA, Vinícius. **Arquitetura e Trabalho — a contribuição teórica de Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro para uma práxis de novo tipo**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 7, 2022, São Carlos-SP. **Anais** (4v.). Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022, v. 3, p. 349-364. Disponível em: <https://www.iau.usp.br/enanparq2022/index.php/anais/>. Acesso em: 01, mar., 2023.

PAIVA, Vanilda Pereira. **Sobre a influência de Mannheim na pedagogia de Paulo Freire**. *Revista Síntese* (v.5, n. 14), 1978. Disponível em: <https://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/2343>. Acesso em 23, fev., 2023.

PCB, Partido Comunista Brasileiro. **Declaração sobre a política do PCB (março de 1958)**. In: CARONE, Edgard (org.). **O PCB (1943-1964). Volume II**. São Paulo: Difel, 1982.

PRADO, Fernando Correa. **A ideologia do desenvolvimento e a controvérsia da dependência no Brasil contemporâneo**. Marília: Editora Lutas Anticapital, 2020.

SACCONI, Davide. **Arquitetura como práxis: apontamentos sobre o legado da Arquitetura Nova**. *Revista arq.urb*, n. 29, 2020, p. 31-40.

TAFURI, Manfredo. **Para una crítica de la ideología arquitectónica**. In: TAFURI, M.; CACCIARI, M.; DAL CO, F. **De la Vanguardia a la metropoli**. Barcelona: Gustavo Gili, 1972, p. 13-78.

_____. **Projecto e utopia**. Lisboa: Editorial Presença, 1985.